

PHILOLOGICAL SCIENCES

РОСІЯ ЯК ІМПЕРСЬКА АНТИНОРМА У СВІТОГЛЯДІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Антофійчук В.

доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
<https://orcid.org/0000-0003-4530-9004>

RUSSIA AS AN IMPERIAL ANTI-NORM IN THE WORLDVIEW OF LESYA UKRAINKA

Antofiiuchuk V.

Doctor of Philological Sciences, Professor of the Department of Ukrainian Literature,
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
<https://orcid.org/0000-0003-4530-9004>

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується осмислення Росії як імперського простору несвободи у світогляді Лесі Українки. На матеріалі епістолярної спадщини, публіцистики та художніх творів письменниці простежено формування її послідовної антиімперської позиції. Особливу увагу приділено цивілізаційному зіставленню Європи й Росії у віденських листах 1891 року, де вперше чітко сформульовано критичне бачення російського деспотизму як антиєвропейської моделі суспільного устрою. Показано, що звернення Лесі Українки до біблійних і античних сюжетів виконувало функцію універсалізації досвіду неволі та дозволяло розкривати механізми імперського панування в ширшому історичному контексті. Проаналізовано політичний памфлет «*La voix d'une prisonnière russe*» як форму відкритого антиімперського висловлювання, спрямованого до європейської інтелектуальної спільноти. Окремо розглянуто драму «Бояриня», у якій універсальна модель неволі набуває конкретного історичного втілення через образ Москви як простору духовного поневолення. Зроблено висновок, що ставлення Лесі Українки до Російської імперії має цілісний світоглядний характер і поєднує політичний, культурний, антропологічний та етичний виміри. Така багатовимірність дозволяє розглядати письменницю як одну з перших українських мислительок із чітко сформульованим антиімперським і антиколоніальним баченням історії.

ABSTRACT

The article examines the perception of Russia as an imperial space of unfreedom in the worldview of Lesya Ukrainka. Drawing on the writer's epistolary heritage, publicistic writings, and literary works, the study traces the formation of her consistent anti-imperial position. Particular attention is paid to the civilizational comparison between Europe and Russia in the Vienna letters of 1891, where the poet articulated a clear critique of Russian despotism as an anti-European model of social order.

The paper demonstrates that Ukrainka's use of biblical and classical plots functioned as a strategy of universalizing the experience of oppression and enabled her to reveal the mechanisms of imperial domination within a broader historical perspective. The political pamphlet *La voix d'une prisonnière russe* is analyzed as a form of direct anti-imperial statement addressed to the European intellectual community. Special attention is also given to the drama *The Boyarynya*, where the universal model of oppression acquires concrete historical form through the depiction of Moscow as a space of spiritual subjugation.

The study concludes that Lesya Ukrainka's attitude toward the Russian Empire constitutes a coherent worldview combining political, cultural, anthropological, and ethical dimensions. This multidimensional perspective allows her to be regarded as one of the first Ukrainian thinkers to articulate a clearly defined anti-imperial and anti-colonial vision.

Ключові слова: Леся Українка, імперія, Російська імперія, неволя, антиколоніальний дискурс, епістолярій, біблійна символіка, античні сюжети, «Бояриня».

Keywords: Lesya Ukrainka, empire, Russian Empire, oppression, anti-colonial discourse, epistolary writings, biblical symbolism, classical plots, *The Boyarynya*.

Формулювання проблеми. В українському літературознавстві постать Лесі Українки традиційно аналізується передусім крізь призму поетичного й драматичного новаторства, громадянської мужності та жертвовної відданості національній справі. Водночас значно менш системно досліджено один із принципів світогляду письменниці – осмислення Росії як імперської держави, її політичного устрою, культурних практик і антропологічних наслідків імперського

панування для підкорених народів. Натомість саме в листах, публіцистиці й художніх творах Лесі Українки формується цілісне бачення Росії як деспотичного ладу, що суперечить європейським уявленням про свободу, гідність і людську суб'єктність та утверджує неволю як норму повсякденного існування.

Проте зазначене питання тривалий час залишалося або маргіналізованим, або спрощеним. У радянській традиції воно свідомо нівелювалося,

підмінюючись тезами про «спільний культурний простір» і «прогресивну роль російської культури», а в пізніших популярних інтерпретаціях нерідко зводилося до емоційних оцінок або до вибіркового цитування, відірваного від ширшого історичного та текстуального простору. Тим часом у спадщині Лесі Українки, передусім у листах, публіцистиці та драматургії, сформульовано послідовну, внутрішньо цілісну й інтелектуально вивірену позицію, яка дозволяє говорити про письменницю як про одну з перших українських мислительок із чітко артикульованим антиімперським і, в сучасних термінах, антиколоніальним світоглядом.

Аналіз досліджень. Творчість Лесі Українки протягом тривалого часу перебуває в центрі уваги українського літературознавства. Різні аспекти її поезики, драматургії та інтелектуального світогляду стали предметом численних досліджень. Значний внесок у сучасне осмислення творчості письменниці зробили праці С. Павличко [5], Т. Гундорової [3], В. Агеєвої [1] та ін., у яких розглянуто місце Лесі Українки в українському модернізмі, особливості її художнього мислення та інтелектуальної позиції. У ширшому культурно-філософському контексті постать письменниці інтерпретує О. Забужко [4], наголошуючи на складності її духовного й культурного самовизначення.

Окремі аспекти Лесиною осмислення проблеми неволі, історичної долі України та імперських моделей влади розглядалися також у працях, присвячених її драматургії, біблійній символіці та історіософським мотивам творчості [Див.: 2]. Дослідники звертали увагу на значення античних і біблійних сюжетів у її поезиці, на філософію свободи в драматичних творах, а також на роль епістолярію як важливого джерела для реконструкції світогляду письменниці.

Водночас проблема осмислення Росії як імперської держави у світогляді Лесі Українки досі не була предметом спеціального системного аналізу. У більшості досліджень вона порушується лише побіжно в контексті загальної характеристики політичних поглядів письменниці або інтерпретації окремих творів. Тому звернення до епістолярної спадщини, публіцистики та художніх текстів Лесі Українки з метою комплексного аналізу її антиімперського мислення дає змогу по-новому осягнути один із важливих вимірів її інтелектуальної позиції.

Мета дослідження – з'ясування особливостей осмислення Росії як імперського простору несвободи у світогляді Лесі Українки та виявлення основних форм художнього й публіцистичного втілення цієї проблематики в її творчості.

Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання таких завдань:

- простежити формування антиімперського світогляду Лесі Українки на матеріалі її епістолярної спадщини;
- проаналізувати цивілізаційне зіставлення Європи й Росії у віденських листах письменниці 1891 року;
- з'ясувати роль біблійних і античних сюжетів у художній універсалізації теми неволі;

- дослідити публіцистичний памфлет «La voix d'une prisonnière russe» як форму прямого антиімперського висловлювання;

- проаналізувати драму «Бояриня» як культурно-художній текст у Лесиному осмисленні імперської проблематики.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить поєднання історико-літературного, герменевтичного та порівняльно-типологічного підходів.

Історико-літературний метод застосовано для реконструкції інтелектуального контексту формування світогляду Лесі Українки та аналізу її епістолярної, публіцистичної й художньої спадщини у зв'язку з історичними обставинами кінця XIX – початку XX століття.

Герменевтичний підхід дозволяє інтерпретувати тексти письменниці як цілісну систему слів, у якій художні, публіцистичні та епістолярні висловлювання взаємно доповнюють одне одного.

Порівняльно-типологічний метод використано для аналізу біблійних і античних сюжетів у творчості Лесі Українки як універсальних моделей осмислення неволі та імперського панування.

Виклад основного матеріалу. Світогляд Лесі Українки формувався в родинному колі, де національна ідея була формою щоденного життя, внутрішньою нормою мислення і поведінки. Особлива заслуга в цьому належить матері – Олені Пчілці, письменниці й громадській діячці, послідовній оборонниці української мови та культури, яка свідомо й наполегливо виховувала в дочці почуття національної гідності, історичної пам'яті та внутрішньої свободи. Саме в цьому родинному середовищі закладалися духовні й етичні підвалини, що згодом визначили безкомпромісність Лесиної позиції щодо будь-яких форм національного й людського поневолення.

У цьому контексті принципового значення набуває поняття *імперської антинорми*, яким у статті позначено специфічний спосіб осмислення Росії у світогляді Лесі Українки. Цей термін використано як аналітичну категорію для тлумачення такого політичного, культурного й антропологічного устрою, що суперечить європейським уявленням про свободу та людську гідність і системно заперечує їх як засадничі цінності. У Лесиному мисленні Російська імперія характеризується як деспотичний лад, у якому неволя, страх, мовчання та внутрішня капітуляція перетворюються на норму суспільного існування. Саме в цьому сенсі імперія усвідомлюється як структура насильства, що чинить опір будь-яким формам гуманістичної нормалізації.

Важливо підкреслити, що для Лесі Українки Росія не була одновимірним поняттям. У її творах і листах розрізняємо кілька взаємопов'язаних рівнів осмислення: Росія як державна й політична система, побудована на деспотизмі, цензурі та приниженні особистості; Москва як культурно-антропологічний простір, чужий українському сприйняттю свободи; російська культура, яку вона добре знала,

але принципово не визнавала універсальною нормою; росіяни як люди, щодо яких письменниця виявляла співчуття доти, доки вони не ототожнювали себе з імперським пануванням.

Показово, що такі погляди Лесі Українки почали формуватися дуже рано. Уже в двадцятирічному віці, під час першої подорожі до Відня, у листі до Михайла Драгоманова від 17 березня 1891 року молода письменниця здійснює пряме й принципове порівняння європейської цивілізації з російським деспотизмом, осмислюючи побачене в категоріях свободи, прав людини, гідності та культурної норми, а не лише емоційно. Це пізнання Заходу разом з туристичними враженнями стало інтелектуальним і моральним критерієм, за допомогою якого Леся Українка дедалі виразніше усвідомлює колоніальний характер становища України в межах Російської імперії.

Подальші тексти – від листів 1890-х років до памфлета «La voix d'une prisonnière russe» («Голос однієї російської ув'язненої») (1896), написаного французькою мовою для європейської спільноти, і драматичних творів початку ХХ століття, зокрема «Боярині» (1910), – лише поглиблюють і радикалізують цю позицію. Леся Українка категорично відмовилася від ілюзії «культурного примирення» з імперією, розкриваючи механізми духовного, мовного й психологічного поневолення, які не знімалися жодними деклараціями про «велич культури». У цьому переконуємося на основі корпусу доступних нині поетичних, художніх, епістолярних і публіцистичних текстів, надрукованих у повному академічному зібранні творів Лесі Українки в 14 томах (Луцьк, 2021). Залучення документів, недоступних або неактуалізованих у попередні десятиліття, а також зміна історичного й політичного горизонту сприйняття дозволяють по-новому прочитати Лесину спадщину як цілісну, глибоко продуману й морально вмотивовану відповідь на виклик імперського світу, що звучить сьогодні з особливою трагічною актуальністю.

Перший виразно артикульований інтелектуальний злам у світогляді Лесі Українки пов'язаний з її поїздом до Відня навесні 1891 року. Саме тоді вона вперше безпосередньо зіткнулася з європейським суспільним устроєм і змогла зіставити його з реальністю життя в межах Російської імперії. Лист до Михайла Драгоманова від 17 березня 1891 року – один із найважливіших документів цивілізаційного порівняння.

Початкове враження від Європи Леся Українка формулює як досвід радикальної інакшості: «*Ніби я приїхала в якийсь інший світ – кращий світ, вільніший*» [12, с. 134]. Принципово важливо, що йдеться не про побутовий комфорт чи зовнішні культурні принади, а про відчуття свободи як суспільної норми, як природного стану людського співжиття. Це враження має зворотний, болісний ефект. Думка про повернення «у свій край» сприймається як моральний тягар. «*Мені тепер це тяжче буде у своєму краю, ніж досі було*» [12, с. 134], – з цілковитою відвертістю зізнається адресантка.

Ключовий у цьому листі мотив ганьби Леся Українка переживає як форму історичного й політичного самопізнання: «*Мені сором, що ми такі невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно*» [12, с. 134]. Неволья тут усвідомлюється як зовнішній примус, а що значно страшніше, – як стан звички, як форма внутрішньої адаптації до підданства. Саме тому пробудження («*я прокинулася*») не приносить полегшення, а, навпаки, загострює біль: «*Тяжко мені, і жаль, і болить*» [12, с. 134]. Уже в цьому ранньому тексті чітко проступає думка, яка згодом стане наскрізною в усій творчості письменниці – найнебезпечнішою є не сама неволья, а звання до неї.

Особливої ваги набуває опис політичного життя Відня, побачений очима людини з імперської околиці. Леся Українка не ідеалізує західний світ, розсудливо фіксує і його недоліки: «*підкуп, донощиттво, брехню та мошенство*» [12, с. 135] під час передвиборчої кампанії. Однак вирішальним для очевидиці став сам факт легальної політичної активності – можливість людям «*зійтись, де хочуть, говорити, як хочуть, змагатися про справи своєї країни, думати, як мають самі собі помагати; запевне, все оце дуже натуральне, але його у нас ніде не побачиш, навіть у такій формі, як би в Галичині*» [12, с. 135]. Тут проходить принципова межа між суспільством із вадами і суспільством, позбавленим свободи як такої. Російський імперський порядок Леся Українка характеризує як «*відсталіший варіант*» європейського розвитку, як іншу, деспотичну модель цивілізації, що суперечить самій ідеї громадянської гідності.

Ще один важливий вимір цього досвіду – ставлення до російської культури й преси, побачене з європейської перспективи. Реакція на російські газети у Відні формулюється в різко іронічному ключі, їй стає «*вчуже стидно*» [12, с. 137] за них і водночас жаль «*бідної російської публіки*» [12, с. 137], змушеної читати навіть такі відносно ліберальні видання, як «Новости». Це не зверхність і не культурний снобізм, а критика замкненого інформаційного простору, у якому навіть лібералізм залишається внутрішньо обмеженим імперською рамкою.

Показово, що з цим безпосередньо пов'язується ще одна принципова для Лесі Українки тема – орієнтація на Захід як шлях виходу з колоніальної залежності культури. Письменниця з радістю фіксує зростання «*западництва*», тобто орієнтації на Захід серед української молоді, бажання вивчати французьку, німецьку, англійську та італійську мови, аби читати європейські літератури в оригіналі. У цьому контексті особливого значення набуває спогад про суперечки з тими самими людьми, які ще зовсім недавно вважали російську літературу цілком достатньою й самодостатньою. Для Лесі Українки це питання культурного визволення: розширення духовного горизонту має подолати «*невдалий дилетантизм*» [12, с. 137], породжений замкненістю в одному імперському культурному колі.

Надзвичайно важливим доповненням до віденських роздумів Лесі Українки належить вважати її лист до брата Михайла Косача від 25 лютого 1891 року. Саме в ньому з'являється різко артикульована формула про «*кацапську тиранію*» [12, с. 127], яку письменниця з іронією бачить винесеною на італійську сцену в п'єсі Олексія Толстого «Іван Грозний». У дослідницькому прочитанні цей вислів треба розуміти як емоційно загострену номінацію імперського деспотизму російського типу, тобто такого устрою влади й підданства, який тримається на страхах, приниженні та звичці до несвободи.

Згаданий лист засвідчує, що цивілізаційне прозріння Лесі Українки поєднувалося з чітко окресленою моральною безкомпромісністю. Письменниця відмовляється сприймати імперський деспотизм як естетично нейтральний або культурно допустимий феномен, придатний до «відстороненого» художнього споглядання. Лесин сумнів стосується передусім можливості адекватного мистецького відтворення суті тиранії для аудиторії, яка не має досвіду життя в умовах системного насильства.

У такій перспективі «*кацапська тиранія*» трактується як внутрішній режим життя – спосіб поведінки, мовчання, підданської звички, що формується в імперській дійсності. Саме тому цей досвід важко передати сценічними засобами. Поза власним пережиттям він легко набуває рис гротеску або стилізації, втрачаючи свою справжню, травматичну сутність.

Важливо, що цей сумнів виник ще до перегляду вистави. Уже після відвідин театру в листі до сестри Ольги Косач від 4 березня 1891 року Леся Українка фактично підтверджує власну інтуїцію. Порівнюючи реакцію публіки на оперу Верді «Отелло», що викликала розчулення й сльози, з холодним, подекуди гостро іронічним сприйняттям «Івана Грозного», вона зауважує, що «ніхто не плакав», бо «нікого нітрошки не було жалко». Італійське виконання тиранії виявилось зовнішньо ефектним, проте внутрішньо непереконливим, бо актори «*по-кацапськи*» поводитися не вміли, жорстокість набувала гротескних, іноді й комічних рис [Див.: 12, с. 131]. У цьому спостереженні виявляється принципова для Лесі Українки думка, відповідно до якої імперська тиранія – то історична фабула, певний тип державної політики, який чинить опір сценічному відтворенню поза життям у деспотичній системі. Саме в цьому сенсі її формула про «*кацапську тиранію*» означає передусім антропологічну модель насильства, непридатну до верхової естетизації.

Отже, віденські листи 1891 року переконливо доводять, що критичне ставлення Лесі Українки до Російської імперії не було наслідком пізніших політичних розчарувань чи емоційних спалахів. Воно формується рано як усвідомлення глибокої цивілізаційної прірви між свободою і деспотизмом, між відкритим культурним простором та імперською замкненістю. Саме цей досвід став відправною точкою для подальших роздумів письменниці про неволю – роздумів, які згодом набули універсаль-

них форм у біблійних, античних та історичних сюжетах, але завжди мали цілком конкретну політичну адресу.

Якщо лист з Відня 1891 року зафіксував перше цивілізаційне зіставлення Європи й Росії, то епістолярій Лесі Українки другої половини 1890-х років засвідчує вже сформований, концептуально осмислений досвід життя в імперії як у просторі неволі. Саме в листах цього періоду з'являється одна з найточніших метафор її політичного мислення – уявлення про Росію як «*тюрму життя*», де пригніченим виявляється національне буття й сама можливість вільного людського існування.

У листі до Михайла Павлика від 19 квітня 1895 року Леся Українка говорить про повернення до Росії як про моральне й психологічне випробування. Думка про «*се тюрмне життя*», за її словами, гнітить її й «*сушить серце*» [12, с. 367]. Йдеться, звичайно, не про фізичне ув'язнення, а про структурну несвободу, що пронизує повсякдення: цензурні обмеження, заборони, атмосферу страху й приниження, у якій людина змушена перебувати постійно. Характерна риса цього листування – виразна відмова Лесі Українки змиритися з таким станом у пасивно-жертвовній формі. Її слова про неможливість «*терпіти мовчки під'яремного життя*» [12, с. 367] виражають емоційний спротив, поєднаний з етичною позицією, згідно з якою мовчання перетворюється на форму співучасті в неволі. Згодом ця думка знайде художнє втілення в драматургії письменниці, де мовчання, внутрішня капітуляція й страх постають трагедією не меншою за відкритий примус.

У публіцистичних і приватних висловлюваннях цього часу Росія сприймається у Лесі Українки як держава, що культивує масштабність зла. Іронічна формула про «*величезну Росію*», де «*голод, неосвіченість, злодійство, лицемірство, тиранія без кінця*» самі стають «*колосальними*» [11, с. 402], виявляє принципово важливу рису імперського мислення, за якої предметом гордості стають не культурні досягнення, а масштаби власного насильства. Імперська «*велич*» осмислюється як велич пірамід, зведених на приниженні людини.

Водночас Леся Українка розуміє імперію значно глибше, ніж лише як політичну вертикаль. У її листах дедалі виразніше проступає усвідомлення того, що імперський порядок відтворюється через звичку до неволі, через суспільну апатію й згоду жити «*під кайданами*». Саме тому Лесина критика Росії має подвійний вимір – політичний і антропологічний: імперія калічить людину, формує в ній почуття безправ'я як звичну норму існування.

Досвід життя в «*тюрмі народів*» поступово спонукає Лесю Українку шукати різні форми висловлення теми неволі. Пряма мова поєднується з опосередкованою – історичною й символічною. Усвідомлення обмежень відкритого політичного слова в умовах цензури спрямовує письменницю на активне використання історичних і міфологічних аналогій, що допомагає побачити механізми поневолення в ширшій, позаімперській перспективі. Так

визріває особлива поетика неволі, яка згодом розгорнеться в біблійних, античних і середньовічних сюжетах.

Саме тому листи 1890-х років становлять перехідний етап між раннім цивілізаційним прозрінням і подальшою художньою універсалізацією теми неволі. У них Російська імперія осмислюється як модель деспотичного світу, що потребує аналізу в категоріях історії, культури та людської гідності. Досвід безпосереднього зіткнення з імперською дійсністю поступово спонукає письменницю до пошуку універсальніших художніх форм осмислення неволі та звернення до біблійних і античних наративів, у яких ця проблема розкривається у своїх найзагальніших і водночас найгостріших вимірах.

Звернення Лесі Українки до біблійних і античних сюжетів упродовж усієї творчості становить один із найглибших і водночас найбільш спрощуваних аспектів її поезії. Протягом тривалого часу цей вибір пояснювали екзотизмом, абстрактним гуманізмом або прагненням віддалитися від актуальної політичної проблематики. Проте в світлі її листів, публіцистики та художніх текстів стає очевидним, що такі тлумачення не відповідають ані масштабам творчого задуму, ані цілісності інтелектуальної позиції письменниці. Для Лесі Українки біблійна й антична історія виконувала функцію принципового інтелектуального інструмента осмислення неволі в умовах імперського тиску.

Передусім треба наголосити на цензурно-історичному чиннику. В умовах Російської імперії пряма розмова про колоніальне становище України, про деспотизм влади та механізми національного пригнічення була майже неможливою. У цій ситуації біблійні й античні сюжети ставали формою опосередкованої, але надзвичайно напруженої політичної мови. Звертаючись до Єгипту, Вавилону, Риму чи Еллади, Леся Українка аналізувала структуру імперії, уникаючи конкретних історичних назв, але з чіткою впізнаваністю сучасних їй реалій. Водночас цей вибір мав значно глибше підґрунтя, ніж тактичне обходження цензури. Художня трансформація біблійних і античних колізій у тодішніх суспільно-політичних реаліях розкривала неволю як повторювану модель світової історії. Єгипетський і вавилонський полони, римське панування, доля підкорених народів античності аналізуються у її творчості як варіанти єдиного цивілізаційного сценарію, у якому імперія спрямована на руйнування свободи особистості та колективної ідентичності. Особливо показовою в цьому контексті видається біблійна символіка. Леся Українка неодноразово зверталася до образів Ізраєлю в неволі, Вавилону як уособлення насильницької могутності, Єгипту як простору примусової праці й приниження. У таких творах, як «Вавилонський полон», «На руїнах», «В дому роботи, в країні неволі», біблійний хронотоп співвідноситься з українським історичним контекстом кінця XIX – початку XX століття. Цей художній прийом не має характеру прямої алегорії. Біблійна історія функціонує тут як універсальний культурний код,

що дозволяє впізнавати сучасність у формах давньої оповіді.

Окремої уваги заслуговують твори, вилучені або маргіналізовані в радянських виданнях, зокрема поезія «*І ти колись боролась, мов Ізраель*» (1904). У цьому тексті тема неволі досягає граничного напруження. Риторичні запитання про тривалість полону, втрату «*скрижалей серця*» та перетворення «*землі обітованої*» на Єгипет безпосередньо проєктуються на долю України в межах імперії. Сам факт вилучення цього вірша з канонічних публікацій радянського періоду лише підтверджує політичну гостроту тексту та його ідейну небезпечність для офіційної доктрини.

Поезія «*І ти колись боролась, мов Ізраель*» належить до тих творів Лесі Українки, у яких біблійний наратив перестає виконувати функцію узагальненої метафори неволі й перетворюється на розгорнуту історіософську модель української катастрофи. Біблійна типологія *Ізраель, Єгипет, Червоне море, пустеля, Вавилон* накладається безпосередньо на український історичний досвід, зокрема на події Хмельниччини та їх драматичні наслідки. Принципово важливо, що цей текст не має втішального чи месіанського спрямування. Навпаки, це один із найтрагічніших Лесиних віршів, у якому біблійна історія не гарантує автоматичного спасіння й не знімає відповідальності з самого народу.

Початковий рядок «*І ти колись боролась, мов Ізраель, / Україно моя!*» [10, с. 352] задає типологічне зіставлення без романтизації. Україна осмислюється як народ, що отримав шанс визволення через діяльність Богдана Хмельницького, але не зміг реалізувати його до кінця. Гетьман тут не ідеалізується, під його проводом вороги відступають, однак далі з'являється фатальний мотив угоди з «*духом часу*». Цей «*дух*» – не божественне начало, а історична сила, що спочатку визнала перемогу, а згодом її зрадила. Саме в цій точці формується ключова формула колоніальної катастрофи: «*І знов настав єгипетський полон, / Та не в чужій землі, а в нашій власній*» [10, с. 352]. Неволі осмислюється не як зовнішній примус і не як наслідок фізичного вигнання, а як стан, укорінений у самій «землі обітованій». Цей мотив згодом набуде художнього розвитку і в «*Боярині*», де Москва постане як простір внутрішньої деградації, і в діалозі «*В дому роботи, в країні неволі*», де показано звання до рабства, і в публіцистичному понятті «*кацапської тиранії*» як режиму життя, а не лише влади.

Біблійний сюжет Виходу зазнає у вірші радикальної інверсії. Червоне море не стає шляхом до свободи й не знищує фараона, а поглинає власний народ: «*Такий для нас був вихід із Єгипту, / Немов потоп*» [10, с. 353]. Визволення, здійснене без внутрішньої готовності, обертається катастрофою; вихід відбувається не в пустелю очищення, а в пустелю спустошення. Образ «*нового Ізраїлю*» в пустелі підкреслює драму народу, який має землю й історію, але втрачає віру у власний шлях. Навіть поява «*духа величного*», що веде вогняним стовпом, не стає запорукою єдності, бо замість руху вперед

настає розпорошення й нові полони. Це не поразка від зовнішніх ворогів, а форма внутрішнього розпаду – та сама внутрішня капітуляція, яку Леся Українка послідовно фіксує у своїх листах і драматургії.

Фінал поезії «*І ти колись боролась, мов Ізраель*» побудований як низка болісних запитань: коли скінчиться полон, чому рідний край став Єгиптом, коли загине «*новий Вавилон*»? [10, с. 354]. Відкрита кінцівка має принциповий характер. Леся Українка відмовляється від фальшивої есхатології й не обіцяє спасіння без нового заповіту, без відновлення «*скрижалей серця*». Саме цим вірш остаточно закріплює біблійну поетику неволі як інструмент радикального історичного самопізнання.

Антична історія в творчості Лесі Українки розкриває інший культурно-цивілізаційний вимір неволі. У драмах «*Кассандра*» (1907) та «*Оргія*» (1913) імперія осмислюється як сила, спрямована на знищення культурного голосу підкореного народу. Кассандрина трагедія розгортається як трагедія правди, приреченої на глухоту; доля митця в «*Оргії*» – трагедія вибору між внутрішньою свободою і комфортною зрадою. До цього античного кола органічно належить і драма «*В катакомбах*» (1906), де постать імператора Нерона функціонує як символ крайньої форми самодержавного деспотизму. Жорстокість, сваволя, зневага до людського життя й духовної гідності перетворюють Нерона на узагальнений образ імператора-тирана. Цей образ виходить далеко за межі римської історії й легко проєктується на будь-яку форму абсолютної влади, зокрема й на російське самодержавство. Йдеться про типологічну спорідненість імперських режимів, що використовують однакові механізми насильства й страху. Зрештою, для Лесі Українки постать тирана (чи Нерона, чи будь-якого іншого імперського володаря) ніколи не була вичерпним поясненням феномена неволі. Письменницю дедалі більше цікавить питання, яким чином тиранія продовжує існувати поза особою правителя, яким чином ця деспотична форма правління вкорінюється в повсякденному житті, звичках, типах мислення й поведінки самих поневолених. Саме цей зсув уваги від фігури імператора визначає перехід від образів абсолютної влади до аналізу внутрішнього світу підданства.

Особливе місце в цьому контексті посідає діалог «*В дому роботи, в країні неволі*» (1906), у якому універсальна модель імперської неволі набуває виразно антропологічного виміру. Звертаючись до біблійного сюжету єгипетського рабства, Леся Українка відмовляється від прямої історичної конкретизації, зосереджуючи увагу на внутрішніх механізмах функціонування деспотичної системи.

Розмова між рабом-гебреєм і рабом-єгиптянином розкриває два принципово різні способи існування в умовах неволі. Гебрей переживає рабство як абсолютне зло, як насильство, що руйнує людську гідність і потребує радикального заперечення. Єгиптянин, перебуваючи в тих самих умовах примусу, внутрішньо приймає імперський порядок, знаходить у ньому сенс, професійну гордість і

навіть естетичне задоволення від участі у «*великій будові*». Саме цей тип підданства – звиклого, добровільного, «робітного» – постає в тексті як справжня опора імперії.

Принципово важливо, що в цьому діалозі тиранія зображується не через постать фараона, не через систему фізичного насильства, а через буденність неволі, яка перетворюється на норму життя. Імперія існує завдяки тим, хто, залишаючись рабом, отожднює себе з її цінностями, мріє про вдосконалення її символів і ладен добровільно й охоче їй служити. У такій перспективі неволя показана як внутрішній стан, що відтворюється самими поневоленими, незалежно від сили зовнішнього примусу. Саме цей антропологічний ракурс дозволяє глибше зрозуміти Лесине осмислення імперської тиранії як явища, що чинить опір прямому художньому відтворенню. Поза досвідом внутрішнього прийняття неволі деспотизм легко редукується до зовнішньої жорстокості або гротескної стилізації. Таким чином діалог «*В дому роботи, в країні неволі*» виконує роль ключової ланки між біблійними й античними моделями поневолення та пізнішими драматичними текстами, у яких імперія набуває вже конкретного історичного обличчя.

Отже, біблійні й античні сюжети у творчості Лесі Українки формують цілісну модель осмислення неволі, що поєднує політичний, моральний і культурний виміри. Через ці сюжети письменниця розкриває образ Росії як одну з нових інкарнацій імперського деспотизму, добре знану світовій історії. Така універсалізація не розмиває конкретики, а, навпаки, загострює її.

Історична дистанція давала письменниці змогу з винятковою точністю виявляти механізми поневолення: страх, мовчання, звикання, внутрішню капітуляцію, що їх вона спостерігала в тодішній імперській дійсності. З цього погляду біблійні й античні образи сприймаються як своєрідне дзеркало Росії, у якому імперська реальність проступає без прикрас і самооправдань.

Проте таке художнє «віддзеркалювання» імперії не вичерпувало всіх можливостей висловлення і не завжди відповідало потребі безпосередньої реакції на актуальні виклики часу. Логіка поступового прояснення імперського механізму розгортається в кількох жанрових площинах паралельно. Поряд із художніми формами Леся Українка звертається до публічної інтелектуальної інтервенції, свідомо відмовляючись від алегорій та історичних масок. Якщо художні тексти дозволяли їй осмислювати імперію в тривалій історичній і культурній перспективі, то публіцистика ставала формою негайної моральної відповіді на конкретні прояви імперського насильства й культурного компромісу. Саме в такому ключі треба розглядати появу французькомовного памфлету «*La voix d'une prisonnière russe*» («Голос однієї російської ув'язненої») (1896), який передує багатьом її пізнішим драматичним творам і водночас фіксує граничний рівень відкритості антиімперської позиції.

Обставини появи твору з виразними рисами політичного памфлету мають визначальне значення

для його інтерпретації. Він адресувався передусім західному читачеві: поетам, мистцям, інтелектуалам Франції, які 1896 року вітали російського імператора у Версалі. Леся Українка реагує насамперед на моральний компроміс європейської культури, готової захоплюватися імперською «величчю», відсуваючи на маргінес її тиранічну природу.

Уже в перших абзацах памфлету окреслюється ключова опозиція: гучні голоси слави та тихий, проте вільний голос ув'язненої. Авторка свідомо відмовилася від авторитету «великих імен» і протиставила їм етичну чистоту власного голосу, не зіпсованого співучастю в насильстві. Формула «*можна все згнітити, за винятком голосу душі*» [11, с. 401] звучить як твердження про останній простір спротиву, недосяжний для імперської машини. Найгостріший нерв памфлету спрямований проти добровільного служіння мистецтва деспотії. Леся Українка беззастережно засуджує поетів і артистів, які «*дзвенять ланками своїх добровільно накладених кайданів*» [11, с. 401]. Тут із максимальною чіткістю сформульовано думку, що проходить крізь усю її творчість: добровільна неволя має гірший моральний вимір, ніж примусова. Імперія постає як цілеспрямовано вибудована система спокуси, що купує лояльність митців славою, комфортом і суспільним визнанням.

У творі Росія осмислюється як гіпертрофована імперія, яка зробила «величч» своєю ідеологією. Леся Українка іронічно й водночас із моторошною точністю розкладає це поняття на складники: величезні простори, величезні заслання, величезний голод, величезна тиранія. Рефрен «*Росія величезна*» послідовно викриває порожнечу імперського пафосу. Особливо промовистим у цьому контексті мислиться зіставлення російських «пірамід» з єгипетськими: імперія зводить не культуру, а монументи власного насильства. Апелюючи до французької історичної пам'яті, Леся Українка проводить різке порівняння: Бастилія, символ абсолютистського гніту, виявляється мізерною поруч із російською системою ув'язнення. У такий спосіб Росія окреслюється як анти-Європа, як держава, що заперече самі засади свободи, на яких ґрунтується західна цивілізація.

Окремої уваги заслуговує іронічна інверсія образу «*в'язниці поетів*». Леся Українка з гіркою насмішкою зауважує, що Росія – це «*простора в'язниця*», де поет може жити «*в безпеці*», погодившись на втрату імені або на втрату власної цілісності [Див.: 11, с. 403]. Тут із винятковою чіткістю окреслено імперську логіку: лояльність купується ціною знеособлення, а свобода редукується до внутрішньої капітуляції.

Фінал памфлету має принциповий характер. Авторка протиставляє себе «*вільним друзям*» французької музи, наголошуючи, що її «*убога проза*» чесніша за «*прекрасні, улесливі вірші*», написані на честь тирана [Див.: 11, с. 403]. Це акт етичного самовизначення: мистецтво, яке служить насильству, втрачає право на красу.

Отже, «*Голос однієї російської ув'язненої*» можна кваліфікувати як публіцистичний максимум

антиімперського мислення Лесі Українки. У цьому тексті сходяться європейські принципи свободи, особистий досвід життя в «*тюрмі народів*», універсальні моделі неволі та конкретне осмислення Росії як імперії. Вона не має географічного означення, але називається через моральну й цивілізаційну характеристику. Саме цей памфлет дає підстави з повною певністю говорити про Лесю Українку як про письменницю спротиву й інтелектуалку європейського масштабу, що наважилася кинути прямий виклик імперії в той час, коли значна частина європейської культурної еліти воліла відвертати погляд від її злочинів.

Одне з центральних місць у творчості Лесі Українки посідає драма «*Бояриня*» (1910), адже саме в ній універсальна модель неволі, розгорнута в біблійних і античних сюжетах, уперше набуває чітко окресленої історичної та культурної конкретності. Імперія тут уже не прихована за символами Єгипту чи Вавилону, а називається майже прямо через образ Москви, що розкривається як антропологічний і духовний простір несвободи.

Показово, що Леся Українка обирає для такого викриття не сюжет відкритого політичного протистояння, а інтимну, майже камерну ситуацію – долю української жінки Оксани, вирваної зі свого природного культурного середовища й пересадженої в чужий світ московського боярства. Саме ця перспектива дає змогу з особливою точністю виявити механізми імперського поневолення – внутрішні й повсякденні, ті, що діють через звичку, ритуал, мову, тілесність і щоденну практику життя.

Москва в «*Боярині*» передусім осмислюється як простір мовчання. Герої живуть у стані постійного самоконтролю, змушені зважувати кожен рух і кожне слово. Для Оксани цей світ радикально чужий, адже мовчання тут перестав бути тимчасовою обережністю й перетворюється на норму існування. Її вигук «*Та й осоружна ж ся мені Москва!*» [8, с. 218] звучить як точний діагноз середовища, у якому пригнічується сама можливість бути собою.

Принципово важливо, що імперське поневолення в драмі змальовується як поєднання політичного тиску й культурної деградації, що з особливою гостротою вражає жінку. Оксана втрачає громадянську свободу й право на голос, гідність, тілесну та емоційну автономію. Москва характеризується як простір, де жінка мусить «*мовчати, терпіти й коритися*» не внаслідок прямого насильства, а через систему традицій, страхів і внутрішніх заборон.

Особливо різке у творі вибудовано контраст між Україною та Московією, окреслений через антропологічні деталі. Україна в уяві Оксани – це простір відкритості, пісні, свободи, руху. Москва ж виявляється простором замкненості, ритуалізованої покори та постійного самостримування. У такий спосіб імперія пізнається як інша держава й інший тип людського існування, у якому свобода ігнорується як цінність.

Для розуміння головного конфлікту твору істотне значення має образ Степана – чоловіка Оксани, який обирає шлях пристосування, і саме цей

вибір обертається формою його внутрішньої поразки. Він не зрадник у прямому політичному сенсі, однак він уже належить до типу людей, які навчилися жити в умовах несвободи. Його мовчання, обережність і готовність «не висовуватися» стають повною протилежністю внутрішньої свободи Оксани. У цьому протиставленні Леся Українка формулює одну зі своїх найгостріших тез: імперський лад утримується не лише завдяки відкритому насильству, а й через добровільну внутрішню капітуляцію підданих. З цього погляду «Бояриня» – то водночас історична драма й анатомія імперського механізму. Москва реалізується як середовище, що методично знищує свободу через буденність, звикання та нормалізацію неволі. Саме ця буденність, її «звичайність» і становить найбільшу загрозу, оскільки вбиває спротив ще до того, як він може народитися.

Важливим є й історичний момент створення драми. «Бояриня» була написана в період, коли Леся Українка вже цілком усвідомлювала політичну природу імперії й могла дозволити собі майже пряме висловлювання. На відміну від біблійних і античних сюжетів, де на Росію лише натякалося, тут вона впізнається з усією очевидністю. Саме тому цей твір тривалий час залишався на маргінесі канону й не вписувався в інтерпретації, що прагнули подати Лесю Українку як «позаполітичну» або суто «загальнолюдську» письменницю.

Тож «Бояриня» – кульмінаційний художній текст у Лесиному осмисленні Росії як імперського простору духовного поневолення. У ньому універсальна модель неволі, сформована на матеріалі світової історії, отримує конкретне ім'я й конкретну форму, завершуючи шлях від цивілізаційного прозріння до прямої історичної артикуляції.

Висновки. Отже, ставлення Лесі Українки до Росії, її історії, культури та імперської практики становить внутрішню цілісну й послідовно сформовану світоглядну позицію, що визрівала упродовж усього її творчого шляху. Воно ґрунтується на глибокому історичному, культурному й моральному осмисленні імперського досвіду та не зводиться ані до ситуативних реакцій, ані до емоційних оцінок.

Ранні епістолярні тексти фіксують цивілізаційний характер Лесиного зіставлення Європи й Росії, у якому Російська імперія осмислюється як антиєвропейська модель суспільного устрою, заснована на деспотизмі та придушенні громадянських свобод. У подальших листах і художніх текстах ця позиція поглиблюється, набуваючи виразного антропологічного виміру: імперія сприймається як середовище, що формує страх, мовчання та внутрішню капітуляцію.

Звернення до біблійних і античних сюжетів постає як свідомо інтелектуальна стратегія універсалізації досвіду неволі, що дозволяє вписати українську історію в ширший контекст повторюваних імперських сценаріїв. Кульмінацією такого ос-

мислення стає драма «Бояриня», у якій універсальна модель поневолення набуває чітко окресленої історичної форми.

У розвитку антиімперського мислення Лесі Українки простежується кілька взаємопов'язаних етапів. Перший із них представлений епістолярієм 1890-х років, у якому формується цивілізаційне зіставлення Європи й Росії та усвідомлення імперії як простору системної несвободи. Другий етап пов'язаний із художньою універсалізацією досвіду неволі через біблійні та античні сюжети, що дозволяє розглядати імперське панування як повторювану модель світової історії. Нарешті у драмі «Бояриня» ця універсальна схема набуває чітко окресленої історичної конкретності, де Москва зображується як простір духовного поневолення та внутрішньої капітуляції.

У підсумку Леся Українка утверджується як мислителька європейського масштабу, чий антиімперський інтелектуальний досвід дозволяє осмислювати імперію не як історичну аномалію, а як стійку форму політичного й антропологічного насильства. У сучасному історичному контексті її бачення імперії набуває особливої ваги, оскільки характеризує російський імперський проєкт як систематично відтворювану історичну модель культурного й політичного підкорення. Саме тому Лесине осмислення імперії можна трактувати як одну з ранніх інтелектуальних форм антиімперського мислення, у якій історичний досвід України поєднується з універсальним аналізом механізмів політичного, культурного та антропологічного поневолення.

References

1. Агеєва Віра. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. 2-ге вид., стереотипне. Київ: Либідь, 2001. 264 с.
2. Антофійчук В. Євангельські образи в українській літературі ХХ століття: монографія. Чернівці: Рута, 2001. 336 с.
3. Гундорова Т. Проявлення слова: дискурсія раннього українського модернізму. Вид. друге, перероб. та доп. Київ: Критика, 2009. 448 с.
4. Забужко О. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. Київ: Факт, 2007. 640 с.
5. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Либідь, 1999. 446 с.
6. Українка Леся. Повн. акад. збір. тв.: у 14 т. Т. 1. Драматичні твори (1896–1906) / ред. Т. Левчук; передм. Е. Соловей; упоряд., комент. О. Вісич, С. Кочерга, Р. Тхорук. Луцьк: Волин. нац. ун-тет ім. Лесі Українки, 2021. 512 с., 8 с. іл.
7. Українка Леся. Повн. акад. збір. тв.: у 14 т. Т. 2. Драматичні твори (1907–1908) / ред. М. Моклиця; упоряд. С. Кочерга, О. Вісич; комент. В. Агеєва, О. Вісич, С. Кочерга. Луцьк: Волин. нац. ун-тет ім. Лесі Українки, 2021. 424 с., 8 с. іл.
8. Українка Леся. Повн. акад. збір. тв.: у 14 т. Т. 3. Драматичні твори. 1909–1911 / ред. Т. Данилюк-Терещук; упоряд. С. Романов, Н. Колошук, О.

Кицан; комент. С. Романов, І. Щукіна та ін. Луцьк: Волин. нац. ун-тет ім. Лесі Українки, 2021. 656 с.

9. Українка Леся. Повн. акад. збір. тв.: у 14 т. Т. 4. Драматичні твори (1912–1913) / ред. С. Кочерга; упоряд., комент. М. Моклиця, В. Соколова. Луцьк: Волин. нац. ун-тет ім. Лесі Українки, 2021. 424 с., 8 с. іл.

10. Українка Леся. Повн. акад. збір. тв.: у 14 т. Т. 5. Поетичні твори. Ліро-епічні твори / ред. О. Вісич, С. Кочерга; передм. С. Романов; упоряд., комент. С. Романов, О. Кицан, М. Моклиця та ін. Луцьк: Волин. нац. ун-тет ім. Лесі Українки, 2021. 928 с., 24 с. іл.

11. Українка Леся. Повн. акад. збір. тв.: у 14 т. Т. 7. Літературно-критичні та публіцистичні статті / ред. В. Агеєва; передм. М. Моклиця; упоряд., комент. М. Моклиця, Н. Колошук, Т. Левчук. Луцьк: Волин. нац. ун-тет ім. Лесі Українки, 2021. 680 с., 8 с. іл.

12. Українка Леся. Повн. акад. збір. тв.: у 14 т. Т. 11. Листи. 1876–1896 / ред. С. Кочерга; передм. В. Агеєва; упоряд. В. Прокіп (Савчук); комент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва. Луцьк: Волин. нац. ун-тет ім. Лесі Українки, 2021. 600 с., 8 с. іл.